

DOI - 10.36238

Qualis B2

DOI: 10.5281/zenodo.8036397

UM ESTUDO DE “O PRÍNCIPE” DE NICOLAU MAQUIAVEL NA FILOSOFIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

A STUDY OF “THE PRINCE” BY NICHOLAS MACHIAVELLI IN CONTEMPORARY
POLITICAL PHILOSOPHY

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Eleno Marques de Araújo²

RESUMO: O principal objetivo do presente artigo é analisar de que forma os pensamentos e escritos de Maquiavel se fazem presentes na atual conjuntura política, englobando questões morais e éticas no contexto social de modo que se estabeleçam relações de comparação entre os princípios pregressos e atuais vividos na sociedade. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com base em materiais publicados anteriormente, que serviram de base para o presente estudo. Conclui-se que Maquiavel contribuiu inegavelmente com ideias atemporais, estabelecendo conceitos políticos capazes de influenciar diversas gerações. Seus escritos são analisados até hoje, nos aspectos filosóficos, políticos, sociais e históricos, mesclando-se com passagens pretéritas que marcaram gerações e sociedades, tornando a obra O Príncipe um importante “manual” para governantes e líderes em diversos setores.

Palavras-chave: Maquiavel. Príncipe. Política. Filosofia.

ABSTRACT: The main objective of this article is to analyze how Machiavelli's thoughts and writings are present in the current political situation, encompassing moral and ethical issues in the social context, in order to establish relations of comparison between the previous and current principles lived in society. The methodology used was bibliographical research, based on previously published materials, which served as the basis for the present study. It is concluded that Machiavelli undeniably contributed with timeless ideas, establishing political concepts capable of influencing several generations. His writings are analyzed until today, in philosophical, political, social and historical aspects, merging with past passages that marked generations and societies, making the work O Príncipe an important “manual” for rulers and leaders in various sectors.

Keywords: Machiavelli. Prince. Policy. Philosophy.

1 Mestre em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Doutorando em Ciências da Educação – UNADES (PY).

2 Doutor em Ciências da Religião, Pontifícia Universidade Católica –PUCGO; Doutorando em Ciências da Educação – UNADES (PY).

DOI - 10.36238**Qualis B2**

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do presente artigo, efetuou-se pelo desejo de apresentar em um contexto atual, as contribuições e convicções de um pensador controverso e polêmico, mas sempre presente no elóquio político: Nicolau Maquiavel³. Sua obra produzida há mais de quinhentos anos influencia a sociedade, marcada por contradições dos princípios morais e éticos, especialmente na política, geradora de descrenças por boa parte da população.

O principal objetivo é analisar de que forma os pensamentos e escritos de Maquiavel se fazem presentes na atual conjuntura política, englobando questões morais e éticas no contexto social de modo que se estabeleçam relações de comparação entre os princípios progressos e atuais vividos na sociedade.

É nessa perspectiva que desenvolveremos o presente trabalho, fazendo um paralelo entre ética e política, tendo como base a obra *O Príncipe*⁴, que continua sendo de grande valia na atualidade não só como diretriz para políticos e governantes, mas para a sociedade em geral.

3 Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 3 de maio de 1469, filho de Bernardo e Bartolomea. Maquiavel produziu seus escritos literários e políticos mais importantes durante os anos seguintes, quando se retirou para sua propriedade fora de Florença, sem abandonar suas ambições políticas. Sua primeira obra, *O Príncipe*, que terminou no final de 1513, traz uma dedicatória a Lorenzo de' Medici — talvez refletindo as esperanças de Maquiavel de retornar à vida política. Na mesma época, ele também estava compondo seus *Discourses on Livy*, um empreendimento maior que não foi concluído até 1517, no mínimo. Nenhum dos tratados políticos, entretanto, foi publicado durante sua vida; os *Discursos* foram impressos em 1531, *O Príncipe* em 1532. Após 1513, Maquiavel continuou a exercitar suas habilidades literárias. Seu *Golden Ass*, embora nunca concluído, foi escrito em 1517, seguido no ano seguinte por sua comédia *Mandragola*. No início da década de 1520, Maquiavel publicou sua *Vida de Castruccio Castracani* (1520), foi contratado pelos Medici para escrever suas *Histórias Florentinas* (publicadas em 1525) e publicou sua *Arte da Guerra* (1521). Após a derrota de Florença pelo Sacro Império Romano em 1527, uma nova República Florentina foi declarada. Pouco mais de um mês depois, Maquiavel morreu. Seu legado político, no entanto, estava apenas começando.

4 O argumento de Maquiavel em *O Príncipe* destina-se a demonstrar que a política só pode ser definida coerentemente em termos da supremacia do poder coercitivo; autoridade como um direito de comando não tem status independente. Ele substancia essa afirmação por referência às realidades observáveis dos assuntos políticos e da vida pública, bem como por argumentos que revelam a natureza de interesse próprio de toda conduta humana. Para Maquiavel, é sem sentido e fútil falar de qualquer reivindicação de autoridade e do direito de comando que esteja separada da posse de um poder político superior. i; (GUERRA, 2023, p. 1518).

DOI - 10.36238

Qualis B2

A principal problemática em questão é desvendar de que forma a obra “O Príncipe” de Nicolau Maquiavel exerce influência nos aspectos éticos da política atual, estabelecendo relações entre as ideias, interpretando conceitos e ampliando o conhecimento filosófico, sempre referenciando o momento presente, analisando os conceitos maquiavelianos dispostos nos dias de hoje com clara adaptação à política vigente.

É preciso colocar os óculos do tempo para ler O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, o filósofo italiano que há 500 anos escreveu a obra na qual detalha como um governante pode chegar e se manter no poder. Seu famoso tratado completa cinco séculos no ano de 2013 - e, em muitos aspectos, continua atual. Os protestos e manifestações que atingiram 353 cidades do País mostram que um de seus principais conselhos aos governantes foi esquecido: estar atento ao povo. "A um príncipe é necessário ter o povo ao seu lado", insistia ele. "De outro modo, ele sucumbirá às adversidades." (VENTURINI, 2013, p. 7).

Quais as concepções recentes da política presentes na obra “O Príncipe”? E sua relação com a contemporaneidade? Existem pensamentos descritos por Maquiavel utilizados pela classe política nos dias de hoje? Essas e outras questões serão o alvo da pesquisa, relatando como os políticos “príncipes” agem atualmente e as semelhanças entre as práticas atuais e as estratégias traçadas por Nicolau Maquiavel na sua obra.

A metodologia adotada na presente pesquisa dará ênfase aos aspectos éticos e morais envolvendo a política atual, num contexto histórico, tendo por base a obra “O Príncipe”⁵ de Nicolau Maquiavel. Serão analisados materiais já existentes na literatura em uma perspectiva bibliográfica⁶, bem como estudos relacionadas as obras do filósofo Florentino, com leitura de artigos e um estudo aprofundado de “O Príncipe”, além de textos de apoio relativos a política atual, sempre levando em conta a perspectiva ética, política, filosófica e cultural das

5 No Príncipe, introduzindo os vários tipos de principados, Maquiavel distingue três: hereditário, novo e eclesiástico. É o último que mais lhe interessa e ao qual ele dedica a maior parte de seu tratamento. Os principados hereditários, nos quais o poder é transmitido por uma lei de sucessão, podem, por sua vez, ser de dois tipos, dependendo se são governados por um príncipe, e todos os outros servos; ou para um príncipe e barões, que não pela graça do Senhor, mas pela antiguidade do sangue, mantêm esse grau. (GUERRA; FONTES, 2023, p. 517).

6 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem a uma análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvida quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. (GIL, 2002, p. 3).

DOI - 10.36238**Qualis B2**

fases correspondentes à pesquisa, observando os princípios e valores em que a sociedade está inserida atualmente.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Vivencia-se uma época de crise, manifestada principalmente no meio político que é palco de grandes discussões no mundo atual. Diante deste cenário, torna-se necessário estudar todo esse processo, sendo de grande valia a contribuição da obra de um pensador polêmico, mas sempre presente no processo político: Nicolau Maquiavel. Sua obra produzida há séculos pode ensinar, e muito, a uma sociedade ordenada por uma frenesia imediatista, por uma política sensacionalista e pela descrença nas instituições, o que faz necessário à população enxergar a política como de fato ela é, e não como deveria ser.

Portanto, é necessário orientações e leituras complementares para entender a prudente convivência entre o Estado e seus representantes, sendo Nicolau Maquiavel o mais indicado, por se “encaixar” em aspectos da política pregressa e também na atual, com suas ideias atemporais, ajudando-nos a entender boa parte do processo político inserido em um contexto histórico, que perpassa por diversas épocas e continua a exercer influência nas questões éticas das gerações presentes. Bignotto (2003, p. 32) afirma que ética e política sempre andaram juntas:

Ética e política dissolvem seu casamento eterno, mas continuam a conviver na arena dos negócios humanos. Cabe ao príncipe saber escolher o que o fará atingir seus objetivos a que se destinou, sabendo que caminhará para a ruína se continuar a agir apenas segundo os manuais de moral.

A obra de Nicolau Maquiavel (*O Príncipe*), foi um marco para a modernidade, visto que pode ser considerado um manual de orientações para governantes no poder, tendo como principal objetivo mostrar meios de conquistar e prosseguir no comando, nem que para atingir esse propósito ele tenha que desprezar quaisquer princípios morais e éticos, além de recorrer à violência e a tirania.

DOI - 10.36238

Qualis B2

Diante do exposto, percebe-se a relevância dos estudos relacionados a política e ética no contexto atual, utilizando a presente obra como referência, pois oferece a oportunidade de estabelecer conceitos fundamentais, como ética, política e maquiavelismo, que na maioria das vezes são desconhecidos por grande parte do meio acadêmico, sem falar da importância em abranger a pesquisa aos profissionais da área da educação e da Filosofia, sendo esta análise de grande utilidade para os pesquisadores e a sociedade, de modo que não se restrinja exclusivamente ao meio acadêmico.

Nicolau Maquiavel foi uma figura importante da sua época, tornando-se um pensador ancestral da ciência política, de modo que sua obra escrita há mais de quinhentos anos reveste-se de aspectos atuais, sendo contestada entre alguns estudiosos quanto aos objetivos da sua criação. Para alguns, a intenção do autor não era outra senão produzir um manual do que hoje denominamos “marketing político”. “Um manual que ajudasse na unificação da Itália, fortalecesse o poder absoluto e o auxiliasse na recuperação dos cargos públicos que ocupara durante a fase republicana da política florentina.” (NIVALDO JR., 2005, p. 19).

O príncipe no século XV era o chefe do Estado, o possuidor do poder máximo. Denominamos nos dias atuais como príncipes, quaisquer políticos, independentemente do cargo, pois todos possuem parcelas de poder. Agentes do setor privado também se enquadram nesse perfil, pois também possuem certo poderio perante seus empregados, conforme afirma José Nivaldo Júnior:

“Príncipe, hoje, é todo aquele que detém o poder executivo, em qualquer dos escalões, quer seja no espaço público ou na área privada. Príncipe é todo aquele que conquistou, de alguma forma, autoridade legítima sobre outros seres humanos.” (NIVALDO JR., 2005, p. 161).

O autor apresenta a principal diferença entre o agir com ética religiosa e o agir com ética política, apresentando ao príncipe como estabelecer diretrizes para manter-se no poder. Dessa forma, *O Príncipe* transformou-se em um ensinamento bastante atual, por demandar temas e ideias que vão além do tempo e podem nortear os objetivos da sociedade no que diz respeito ao fazer política. Souza (2010, p. 45) afirma:

DOI - 10.36238

Qualis B2

Por causa de sua obra denominada O Príncipe todos o detestavam; aos ricos parecia que aquele príncipe era um documento para ensinar o duque tirar-lhes todos os bens; aos pobres, toda liberdade; aos piagnoni parecia herético; aos bons desonestos; aos malvados, mais malvado, ou mais enérgico do que eles; assim, todos o detestavam.

Na atualidade, observa-se um desgaste relacionado à credibilidade dos governantes, visto que a corrupção tem sido prática frequente em diversos lugares do mundo. Diante de tais acontecimentos, incertezas e ceticismos vêm fazendo parte da rotina da população, saturada com tamanha deslealdade e decadência ético-moral por parte dos chefes de estado. De acordo com José Neumar (2002, p. 47):

A corrupção é fruto do sistema que valoriza o ter, e não o ser. Que estimula o individualismo, em vez da solidariedade. Enfim a corrupção é fruto do sistema que subverteu os valores morais da sociedade e busca sempre cada vez mais acumular bens materiais. Tudo pode ser vendido e comprado.

Tornou-se natural a utilização de práticas antiéticas tomadas por parte dos políticos, com promessas infundadas, iludindo boa parte da população que se vê cercada, sendo os maiores alvos das mentiras divulgadas, algo presente a séculos atrás nos escritos de Maquiavel, que de acordo com Ferraz (2018, p. 41):

A ética política, defendida por Maquiavel, sugere que para ser um bom governante às vezes o mal deve ser a medida a ser tomada para que a cidade seja salva. O príncipe deve ser bom, mas em certas ocasiões deve usar 'máscara', mentir, ser mau quando necessário, para posteriormente obter sucesso e o respeito do povo. Brota neste contexto a ideia atribuída ao autor 'os fins justificam os meios'. Frase que não aparece às claras na obra maquiaveliana, mas de primordial importância para a compreensão da nova ética política.

É neste sentido que se torna relevante estabelecer um comparativo do que vem sendo aplicado pelos "Príncipes" atuais, tomando por base os escritos de Maquiavel e as coincidências das práticas utilizadas por eles, apesar de a obra ter sido originada há mais de meio século.

DOI - 10.36238**Qualis B2**

Portanto, estudiosos, especialmente na Itália, identificaram a relevância duradoura do Príncipe na descoberta da “autonomia da política”, ou seja, o princípio de que a ação política em geral, aquela destinada a fundar novas ordens estatais em particular, não pode ser julgada de acordo com os critérios éticos que se aplicam às ações humanas em geral.

Maquiavel descobre a necessidade e a autonomia da política que está além, ou melhor, atemporal, do bem e do mal, que tem as suas leis contra as quais é inútil se rebelar, que não pode ser exorcizado e expulso do mundo com água benta. É este o conceito que circula ao longo da sua obra e que, embora não seja formulado com aquele rigor didático e escolástico que muitas vezes se confunde com a filosofia, e embora também seja por vezes apresentado por ídolos fanáticos, por figuras que oscilam entre a virtude política e o lado vilão por ambição de poder, é preciso, no entanto, dizer que representa o próprio fundamento de uma filosofia política imprescindível.

Assim, Maquiavel apresentou uma verdadeira e profunda contribuição para a história do pensamento humano: o reconhecimento muito claro da autonomia e necessidade da política vista por outro ângulo, e que permanece inegavelmente atual, contemporâneo a aplicado até hoje na conjuntura política e social.

O pensamento de Maquiavel é extraordinariamente atual, e ele defende que o príncipe, ou o soberano – hoje poderíamos dizer “aqueles que governam” – não deve agir por interesse pessoal, mas sobretudo pelo bem da comunidade. Quem governa deve renunciar a si mesmo, dedicando-se e sacrificando-se inteiramente às necessidades do Estado pelo qual é responsável.

Deve fazê-lo, mesmo à custa de ter de espezinhar a sua própria dignidade humana, tornando-se “meio raposa e meio leão”, ou seja, apelando a toda a sua força interior, à sua determinação e sua inteligência astuta. Para Maquiavel, “retidão” significa a condução legítima dos negócios do Estado, virtude que também se expressa na defesa do próprio país com força e astúcia contra os ataques de qualquer tipo de inimigo, perigo ou ameaça interna ou externa.

Além disso, Maquiavel poderia sugerir aos governantes de hoje que atuem com uma mentalidade científica, abordando os problemas sócio-políticos com os mesmos métodos

DOI - 10.36238

Qualis B2

com os quais os fenômenos naturais são estudados e levando ao máximo em conta a história como o primeiro professor, avaliando os cursos históricos e as recorrências, uma distinção também deve ser feita entre a esfera ética e a esfera política para a definição de uma verdadeira ciência histórica e política. Segundo a ciência política pura que Maquiavel propõe, os acontecimentos do passado e do presente devem ser submetidos a uma análise crítica atenta e sem escrúpulos, livre das preocupações induzidas pela ética.

Assim, o governante atento, perspicaz e sábio segue a razão e não o sentimento, muitas vezes enganoso e hostil à justiça, por isso não se deixa influenciar por moralismos e escrúpulos religiosos que conduzem a escolhas emocionais e partidárias. Além disso, ele não constrói sua política seguindo o clássico método dedutivo e especulativo típico dos filósofos, mas aplica o método indutivo, a partir do exame objetivo concreto das situações reais, tal como elas se apresentam.

O político não deve se deixar guiar por princípios ideais abstratos, mas deve basear-se no estudo concreto da natureza humana. Para Maquiavel não há divindades que decidam o destino do mundo: os fatores que determinam a história são a *virtù* e a fortuna, portanto, ao mesmo tempo que se sacrifica pelo bem comum, o homem dedicado à política deve distanciar-se de qualquer ideia de esperança religiosa. Ou seja, ele deve ser um homem perspicaz, capaz de antecipar e planejar e não um homem movido por desejos que se aventura e se abandona totalmente ao acaso na esperança de ter sorte.

Portanto, o político deve ser prudente, manter uma visão realista da história e ter plena consciência de que muitas vezes os homens, por sua natureza, só fazem o bem por necessidade. Segundo Maquiavel, os acontecimentos históricos são, infelizmente, um retrato da maldade humana e do azar que recai sobre os fracos e menos inteligentes. É por isso que na competição entre a virtude providente e o destino imprevisível, a virtude deve ser a vencedora no político forte e perspicaz.

Maquiavel afirma que, ao contrário dos homens comuns, muitas vezes fracos, os “grandes” homens permanecem sempre os mesmos, por mais que a sorte mude. Embora o destino às vezes os oprima e às vezes os exalte, eles não mudam de atitude, O político e principalmente aquele que governa deve ser “grande”.

DOI - 10.36238**Qualis B2**

3 CONCLUSÃO

Para Maquiavel a política e o poder andam juntos: as questões humanas nunca são “imutáveis”, e estão sempre em “movimento”, assim, os “tempos”, e o conjunto de situações vivenciadas, estão sujeitos a uma “variação” perene. Assim, os próprios homens constituem um obstáculo decisivo à política, o homem é constituído, para Maquiavel, por um feixe de potencialidades que se concretizam na história, não tem uma natureza fixa e imutável, sendo considerado também um ser frágil e inseguro, necessitando de “assegurar-se” das forças hostis que o ameaçam, sobretudo em tempos difíceis.

Assim, foi verificado no presente estudo que Nicolau Maquiavel foi um filósofo político que contribuiu inegavelmente com ideias atemporais, estabelecendo conceitos políticos capazes de influenciar diversas gerações. Seus escritos são analisados até hoje, nos aspectos filosóficos, políticos, sociais e históricos, mesclando-se com passagens pretéritas que marcaram gerações e sociedades, tornando a obra *O Príncipe* um importante “manual” para governantes e líderes em diversos setores.

Maquiavel foi o primeiro a influenciar a sociedade da sua época e de épocas posteriores. A política do sábio Florentino é mais uma questão de fatos do que de teoremas, de ações do que de pensamentos, de prática do que de preceitos morais, e foi assim, que Maquiavel tornou sua teoria atemporal e influenciadora de diversas gerações.

Porém, é preciso estudar, além da economia, da jurisprudência, da política, também a antropologia de Maquiavel, sua ideia de realidade humana, para libertá-lo da sombra ambígua de instigador da violência e profeta da tirania que o acompanhou ao longo dos séculos, levando em considerações novas abordagens sobre o Filósofo, com o intuito de obter novos estudos e pesquisas sobre diferentes aspectos da vida de Maquiavel, algo relevante e inédito no meio acadêmico.

DOI - 10.36238

Qualis B2

REFERÊNCIAS

BIGNOTTO, Newton. **Maquiavel**. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2003.

FERRAZ, C. E. **A atualidade do pensamento político de Maquiavel** <https://kduferrazz.jusbrasil.com.br/artigos/616627714/a-atualidade-do-pensamento-politico-de-maquiavel>. Acesso em 14 de jun. 2023.

GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas. **Como elaborar projetos de pesquisa**, v. 4, n. 1, p. 3, 2002.

GUERRA, A. de L. e R.; Aspectos filosóficos e atemporais da teoria política de Maquiavel. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21302>. Acesso em: 13 mai. 2023.

GUERRA, A. de L. e R.; FONTES, N. de M. ÉTICA, ARMAS E RELIGIÃO: AMBICÕES E DOMÍNIOS DO PRÍNCIPE EM MAQUIAVEL. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 503–526, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i4.9236. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/9236>. Acesso em: 14 jun. 2023.

GUERRA, A. de L. e R. RESENHA DE: “O PRÍNCIPE” DE NICOLAU MAQUIAVEL, PRÍNCIPE E A ANÁLISE DO PODER. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 1515–1518, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i4.9223. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/9223>. Acesso em: 13 jun. 2023.

NIVALDO JÚNIOR, José. Lições ao Príncipe. In: MAQUIAVEL, Nicolau. **O Príncipe – Comentado por Napoleão Bonaparte**. São Paulo. Martin Claret. 2005. p. 161-182.

PEREIRA, Sônia Maria Pires. **GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL: UM CAMPO DE DESAFIOS**. 2018.

PINZANI, Alessandro. **Maquiavel & o príncipe**. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2004.

DOI - 10.36238

Qualis B2

SOUZA, Euza Raquel de. **A herança do humanismo civil renascentista na reflexão sobre História e Política em Maquiavel.** Fortaleza, 2010.

VENTURINI, L. Como dizia Maquiavel, tenha o povo do seu lado. Política e Eleições. Disponível em: < <http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,como-dizia-maquiavel-tenha-o-povo-ao-seu-lado-imp-,1051057>> Acesso em: 10 de jun de 2023.